

ҲОКИМИЯТНИ СУИСТЕЪМОЛ ҚИЛИШ, ҲОКИМИЯТ ВАКОЛАТИДАН ТАШҚАРИГА ЧИҚИШ ЁКИ ҲОКИМИЯТ ҲАРАКАТСИЗЛИГИ ЖИНОЯТИНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Абдуғаниев Улуғбек Саидакбар ўғли

Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги ҳарбий
хизматчиси бўлим катта офицери

Сайдазимов Миржалол Норжигитович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
Тергов фаолияти кафедраси ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7882931>

Аннотация. Мазкур мақолада ҳокимиятни суиистеъмол қилиш, ҳокимият ваколатидан ташқарига чиқиш ёки ҳокимият ҳаракатсизлиги билан боғлиқ ҳарбий хизматга қарши жиноятларни аниқлаш, очиш ва тергов қилиш хусусиятлари акс эттирилган. Хизмат вазифаларини бажаришда ҳарбий хизматчиларга жинойий тажовуз қилиш ва жисмоний зўравонлик ёрдамида ҳарбий хизматга қарши жиноят содир этиш усулига муаллифнинг таърифлари берилган. Жисмоний зўравонлик ёрдамида ҳарбий хизматга қарши жиноятларни тергов қилиш методикасига таъсир қилувчи асосий омиллар аниқланиб муаллиф томонидан аниқланиб таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: тергов ҳолати, алгоритмлар, ҳарбий хизмат, одатдаги қоидабузарликлар, жиноят содир этган шахс, жисмоний зўравонлик.

Аннотация. В статье отражены особенности выявления, раскрытия и расследования преступлений против военной службы, связанных с применением физического насилия. Даны авторские определения преступного посягательства на военнослужащих при исполнении служебных обязанностей и способа совершения преступления против военной службы с применением физического насилия. Установлены основные факторы, влияющие на методику расследования преступлений против военной службы с применением физического насилия.

Ключевые слова: следственная ситуация, алгоритмы, военная служба, типовые нарушения, личность преступника, физическое насилие.

Annotation. The article reflects the features of detection, initiation and investigation of crimes against military service, associated with the use of physical violence revealed in the course of the system of dissertation research on the development of private forensic techniques. The author's definitions of criminal assault against military personnel in the performance of official duties

and the method of committing a crime against military service involving the use of physical violence. The main factors influencing the methodology of investigation of crimes against military service involving the use of physical violence are established.

Keywords: investigative situation, algorithms, military service, typical of a violation, the identity of the perpetrator, physical violence.

Сўнгги йилларда мамлакатимизда суд-ҳуқуқ соҳасида амалга оширилаётган ислохотлар инсонпарварлик принципларига асосланган ҳолда шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш, унинг шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилиш, жиноятларни тез ва тўлиқ очиш, жиноятдан жабр чеккан шахсларга етказилган зарарни қоплаш, айбсиз инсонлар жавобгарликка тортилмаслигини таъминлаш, жисмоний ва юридик шахсларнинг жиноятларга доир мурожаатларини ўз вақтида рўйхатга олиш ва қонунда белгиланган тартибда ҳал этиш, суд-тергов амалиётида шахсга нисбатан қийноққа солиш ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки қадр-қимматни камситувчи муомала ҳамда жазо турларини қўллаш билан боғлиқ қилмишлар содир этилишининг олдини олиш бўйича кенг кўламли ва самарали механизмларни жорий қилиш ҳамда ушбу соҳада халқаро стандартлар ва илғор хорижий тажрибани жорий этиш борасида бир қатор ижобий ишлар амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилигига мувофиқ, ҳокимиятни суиистеъмол қилиш, ҳокимият ваколатидан ташқарига чиқиш ёки ҳокимият ҳаракатсизлиги жиноятининг таркибий қисми жиноят объекти ва объектив томон, субъект ва субъектив томонлардан иборатдир. Ушбу турдаги жиноятларни тергов қилиш методикаси бўйича кўплаб фикр ва мулоҳазалар юритилган бўлиб, биз сиз билан айрим криминалист олимларнинг фикрларини таҳлил қилишга ҳаракат қиламиз.

Биз жисмоний зўравонлик билан боғлиқ ҳарбий хизматга қарши жиноятларни тергов қилиш методика ишлаб чиқиш жараёнида ушбу тоифадаги жиноят ишларини аниқлаш, кўзғатиш ва уларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятларини таҳлил қилдик.

Айтиш керакки, кўплаб криминалист олимлар жиноятларни тергов қилиш учун криминалистик техникани ишлаб чиқишда иштирок этишган.

Ўтказилган тадқиқотлар натижаларига кўра, биз тергов фаолияти доирасида тергов предметининг фаолиятини оптималлаштириш ва такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқдик. Бу таклифлар қуйидагиларни ўз ичига олади:

- 1) Дастлабки терговнинг турли босқичларида тергов ҳолатларини ҳал қилиш алгоритмларини кейинчалик ишлаб чиқиш учун асос яратиш ва жиноий фаолиятни билишнинг асосий усулларида бири сифатида кўриб чиқиладиган келиб чиқадиган оқибатнинг жазоланадиган ҳаракатларнинг криминалистик таснифи;
- 2) Жисмоний зўравонликни қўллаш билан боғлиқ ҳарбий хизматга қарши жиноятларнинг криминалистик хусусиятларининг танланган элемент-компонент таркиби: ҳуқуқбузар ва жабрланувчининг шахси, жиноий ҳуқуқбузарлик усули (тайёрлаш, содир этиш ва яшириш усули), жиноий хатти-ҳаракатларнинг мақсади тўғрисида жиноий аҳамиятга эга маълумотлар, ҳарбий мажбуриятларни бажариш учун белгиланган қоидаларнинг одатий бузилиши, жиноят содир этиш ҳолатлари (жиноят содир этилган вақт ва жой, хизмат мажбуриятларини бажаришда ёки улардан ташқарида), оддий излар ва уларнинг жойлашувининг эҳтимолий жойлари, жиноий аҳамиятга эга бўлган бошқа маълумотлар;
- 3) Ўзига юклатилган мажбуриятларни бажараётган ҳарбий хизматчиларга нисбатан жисмоний зўравонлик қўллаш билан боғлиқ жиноят таърифи. Ушбу атама бўйича жиноят қонунчилигида назарда тутилган, ҳарбий хизматчилар шахсиятининг қонуний ҳуқуқлари ва манфаатларига, унинг ҳаёти ва соғлиғига, ҳарбий хизматнинг белгиланган тартиби ва давлат хавфсизлигига тажовуз қиладиган, белгиланган тартибга солинган қоидаларини жиноий равишда бузиш билан содир этилган жиноий, ижтимоий хавфли ҳаракатларни тушуниш таклиф этилади, жисмоний зўравонликни ҳарбий хизмат вазифаларини бажариш учун ишлатишни ўз ичига олган ҳарбий хизматчилар томонидан содир этилади;
- 4) Жисмоний зўравонлик билан боғлиқ ҳарбий хизматга қарши жиноят содир этиш усулининг таърифи. Ушбу усул бўйича, жисмоний куч, ҳарбий қурол ва махсус воситалардан фойдаланиш билан боғлиқ объектив ва субъектив белгилар туфайли келиб чиқадиган жиноятларни тайёрлаш, содир этиш ва яшириш билан шуғулланадиган ҳарбий хизматчиларнинг ягона режа асосида ёки режасиз ҳаракатлари ҳамда ҳаракатсизликларини бир-бири билан бирлаштирилган тизимни тушуниш таклиф этилади.
- 5) Ҳарбий хизмат шароитлари, ички ва жанговар хизмат шароитлари, тергов иштирокчиларининг ахлоқий ва психологик ҳолати, ишда гумон қилинувчилар, жабрланувчилар ва гувоҳларга ҳақиқатни аниқлашда ўтказилган қаршилик ва босим, шунингдек ҳарбий қисм қўмондонлиги,

касбий тайёргарлик ва амалий тажрибалар. Жисмоний зўравонлик билан боғлиқ ҳарбий хизматга қарши жиноятларни тергов қилиш методологиясига таъсир қилувчи асосий омиллар бўлган терговни олиб бораётган шахслар.

6) Жисмоний зўравонлик билан боғлиқ ҳарбий хизматга қарши жиноятларни тергов қилишнинг дастлабки ва кейинги босқичларида юзага келадиган одатий дастлабки ва тергов ҳолатлари таъкидланган, уларни ҳал қилиш алгоритмлари.

7) Прогнозлаш ва хулқ-атвори бошқариш элементлари билан амалий характерология асосида ишлаб чиқилган, жисмоний зўравонлик билан боғлиқ ҳарбий хизматга қарши жиноятларни тергов қилишда ҳарбий хизматчилар билан психологик алоқа ўрнатиш бўйича тавсиялар.

8) Можаро ва низоларсиз вазиятларда жисмоний зўравонликдан фойдаланишни ўз ичига олган ҳарбий хизматга қарши жиноятларни тергов қилишда оғзаки маълумот олишнинг ўзига хос тактик ва криминалистик хусусиятлари.

9) Кўрсатувларни ходиса содир бўлган жойда текширишни ишлаб чиқаришни оптималлаштириш ва кўриб чиқиладиган тоифадаги ҳолатларда энг типик криминалистик экспертизаларни тайинлаш бўйича таклифлар.

Юқорида айтиб ўтилган хусусиятлар жиноятларнинг айрим турларини, хусусан, жисмоний зўравонлик билан боғлиқ ҳарбий хизматга қарши жиноятларни тергов қилиш учун хусусий криминалистика техникасини янада ривожлантириш ва такомиллаштириш зарурлигини кўрсатади..

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Абдумажидов Ғ.А., Алимova P.A. Криминалистика. Тошкент. 2003 йил. 269-282 бет.
2. Абдумажидов Ғ.А. Криминалистика. Тошкент. 2003 йил. 24-38 бет.
3. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги –Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида||ги 23-сон қарори 1.2-банди, <https://lex.uz/docs/1449962>
4. Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида||ги 2002 йил 12 декабрдаги 436-II-сон Қонун, <https://lex.uz/docs/78717>
5. Закомолдин P. B. Некоторые вопросы уголовной ответственности за преступления против военной службы, совершенные в соучастии // Борьба с организованными проявлениями преступности и обеспечение национальной безопасности / под ред. А. И. Долговой. М., 2019. С. 295–296.

- Плохова В. И. Системное толкование норм об уклонении от прохождения военной или альтернативной гражданской службы (ст. ст. 328, 331, 337–339 УК РФ): монография. Барнаул, 2009. С. 11–12; Шулёпов Н. А. Теоретические основы реализации уголовной ответственности военнослужащих: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 44.
6. Лебедев Н.Ю. Значение криминалистической теории преодоления конфликтов уголовного судопроизводства для методики расследования преступлений. Журнал Закон и право. 2016 год №5. Стр. 85-90
 7. Лебедев Н.Ю., Хомяков И.Д. Особенности расследования преступлений, совершённых военнослужащими внутренних войск МВД России. Журнал Закон и право. 2015 год. №7. Стр. 124-128
 8. Зателепин О. К. Уголовно-правовая охрана военной безопасности Российской Федерации: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 172–173.
 9. Степанов С.А. “Методика расследования преступлений против военной службы, сопряженных с применением физического насилия”. Диссертация. Москва 2018 год. Стр 74-80
 10. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. - Томск: ТГУ, 1985. - С. 249-254.;
 11. Герасимов И.Ф. Этапы раскрытия преступлений / Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Научные труды. Вып. 41. - Свердловск, 1975. - С.10
 12. Данилов П. С. Субъект преступлений против военной службы // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2017. № 2. С. 191.
 13. Соколов С. А. Ответственность за преступления против военной службы: уголовно- правовое регулирование и криминологический аспект: автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2002. С. 17.

